

ПАРЛАМЕНТ ЖУРНАЛИСТИКАСИДА МАТЕРИАЛ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012879>

Ширинхон Муминова

*Ўзбекистон журналистика ва
оммавий коммуникациялар университети,
сиёсий-ҳуқуқий журналистика
факультети 2-босқич магистранти.*

Аннотация.

Ушбу мақолада парламент нима эканлиги, парламент журналистикасининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда юртимизда парламент журналистикасини янада ривожлантириш борасидаги таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар.

давлат, парламент, парламент журналистикаси.

Аннотация.

В данной статье рассказывается о том, что такое парламент, об особенностях парламентской журналистики и предложениях по дальнейшему развитию парламентской журналистики в нашей стране.

Ключевые слова.

государство, парламент, парламентская журналистика.

Annotation.

This article describes what is parliament, specific features of parliamentary journalism, and suggestions for further development of parliamentary journalism in our country.

Keywords.

state, parliament, parliamentary journalism.

Парламент журналистикасининг ташкил топиши бевосита Парламентнинг вужудга келиши билан боғлиқдир. Бу ҳақидаги замонавий тасаввурлар халқнинг минг йиллик бошқарув усули асосида шаклланган ва кейинчалик олимлар мазкур бошқарув усулини “демократия” деб ҳам аташган. “Парламент” тушунчаси инглизча “Parliament” дан келиб чиқса-да, аслида у французча феъл – “parler” – “гапирмок” дан ҳосил бўлган.¹²⁷ Парламент - халқ номидан устувор бошқарув қарорларини қабул қилишга

¹²⁷ <https://ru.m.wikipedia.org>

қонуний ваколатли орган бўлиб, давлатнинг фуқаролари манфаат ва эркини ифодаловчи кучдир. Шу сабабдан ҳам парламентнинг миллий ёки халқ вакиллиги сифатида аҳамияти сезиларли даражада намоён бўлади. Парламент ривожланишида самарали назоратнинг ўрни катта. Самарали назорат ва демократия бевосита боғлиқ жараён. Самарали назорат кўпроқ одамларни жалб қилади, қарорлар манфаатларни яхшироқ акс эттириши учун бутун жамият учун қабул қилинади, шаффофликни оширади, парламентни эса ҳар жиҳатдан кучайтиради. Сиёсат ва қонунчилик мустаҳкамланиб, давлат бошқаруви янада барқарорлашишига кўмак беради.¹²⁸

Парламент журналистикасида материал тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, энг биринчи навбатда журналист ўзи учун муҳокама қилинаётган бирор мавзунини танлаши мақсадга мувофиқ бўлади. Давлат раҳбари ва сенаторларнинг чиқишларини ёзиб олиш ҳам журналистга мавзунини тезроқ англашида ёрдам беради. Журналист ўз фикрларини баён қилишдан ташқари ижтимоий тармоқлардан ҳам кенг фойдаланиши лозим. Бу ҳам материалнинг мазмунан ва фактлар жиҳатдан бойитишга хизмат қилади. Харита-жадвал чизиб, шу асосида иш олиб бориши яхшироқ. Айниқса, Давлат раҳбари ва Парламент хусусида берилаётган материалларни саралаш, таҳлил қилиш ва шарҳлаш учун хаританинг мувофиқ бўлимларига журналист уларнинг тагига ўз хулосаларини ёзиб чиқиши даркор. Журналист материални тайёрлаётганда унга киритадиган ўзининг хулосаларини доимо янгилаб бориши, тушунарсиз мураккаб тарзда тузган хулосаларини эса соддалаштириши керак. Айниқса, материални ёзиш жараёнида имкон қадар атамалардан камроқ фойдаланишга ҳаракат қилиши керак. Шунда материал содда ва рагон тилда бўлиб, ўқишли бўлади. Шу ўринда сайловчиларнинг фикрлари билан ҳам қизиқиб бориш яхши натижа беради. Масалан уларга сенаторлар берган ваъдаларининг устидан чиқишяптими? каби саволларни берса бўлади. Яна бир муҳим жиҳат шуки, сиёсий тадбирларни ёритишда парламент журналисти мақолага сарлавҳани мослаб қўйиши муҳим аҳамият касб этади. Чунки нафақат сиёсий аҳамиятга эга бўлган материалларда, балки ҳар қанақа мақола учун сарлавҳа танлаш муҳимдир. Мақолага сарлавҳа қўйишда бир қанча турларини синаб кўрган маъқул.

¹²⁸ Hironori Yamamoto. Tools for parliamentary oversight, A comparative study of 88 national parliaments. Schwitserland – 2007.

Журналист биргина ўзининг нуқтаи назарига таяниб қолмаслиги ва ўзи каби соҳа вакилларининг ҳам фикрлари билан қизиқиб туриши, улар билан фикр алмашиши муҳим саналади. Зеро, сизни ёдингиздан кўтарилган қайсидир жихат, ҳамкасбингизнинг фикри билан қайта туғилса ажаб эмас. Шунингдек, доимий равишда ўз устида ишлаб бориши лозим. Ижтимоий тармоқларда сўровномалар ўтказиши ва бу сўровномаларда ўз аудиториясининг Парламент ҳақидаги фикр-мулоҳазалари, нималарни билишлиги билан қизиқиб бориши шарт. Парламент журналистининг хорижий тилларни ҳам билиши унинг иш тажрибасида устунликлар беради. Яъни депутатлар фаолияти хусусидаги материалларни фақат давлат тилида эмас, бошқа чет тилларда ҳам берган маъқул.

Журналист ўз материалларини қизиқарли ва тушунарли тилда ёзса, унинг аудиторияси янада кенг бўлади. У вақти-вақти билан материалнинг кимларга қизиқ эканлигини, қанчалик фойда келтираётганини ва жамият ҳаётини яхши томонга ўзгартиришга қай даражада туртки бўлаётганини ҳис этиб туриши керак. Мақолани ёзиб бўлгач, уни қайта-қайта ўқиб чиқиш материалдаги камчиликларни аниқлашга ва ўз вақтида бартараф этишга ёрдам беради. Журналист материал ёритганда ижтимоий тармоқда барча унинг ўқувчиси ҳисобланади ва бир вақтнинг ўзида ахборот манбаи ҳамдир. Шу сабабдан ҳам материал тайёрлашда ҳар бир жихатга эътибор қаратиш, аниқ фактларга асосланиб ёзиш ҳамда қизиқарлилигини ошириш мақсадга мувофиқдир. Шу ўринда, депутатлар фаолиятини самарали равишда ёритиш учун ишни нимадан бошлаш кераклигига эътиборни қаратиш муҳим. Албатта, ишни энг аввало, депутат аъзо бўлган кўмита фаолиятини ўрганишдан бошлаган маъқул. Мазкур кўмита бугунги кунда ўз олдида қандай вазифаларни кўйгани, депутатлар ўз сайловчилари олдида ҳисобот беришадими йўқми шуларни билиш керак. Санаб ўтилган тавсияларга асосан, парламент журналисти ижтимоий тармоқлар орқали ўқувчиларга айнан Парламент фаолиятининг қайси жихатлари қизиқлигини ўрганиб чиқиши лозим. Танланган мавзунини ўрганиб чиққач, албатта мақоласи учун респондент, яъни мавзу бўйича ахборот бера оладиган депутат ёки кўмита раҳбари билан интервью олиш бўйича келишиб олиб, депутатларнинг вақтини инобатга олиб интервьюни белгилагани яхши. Интервьюни самарали ўтказиш учун журналистдан маҳорат ва албатта тайёргарлик талаб этилади. Интервьюга саволларни олдиндан пухта ва аниқ қилиб тайёрлаб олган маъқул. Саволлар 5 тадан кам бўлмаслиги, иложи борича бир бирини тўлдириб келиши лозим. Яна саволлар беришни истаса, интервью

берувчининг аввалги саволларга берган жавобидан келиб чиқиб, кейинги саволларни ҳам шу жойнинг ўзида тузиб бериб кетилса бўлади. Жавобларни диктофонга ёзиб олган маъқул, чунки барча маълумотлар ҳам ёдда қолиши кийин масала. Бундан ташқари, дафтарга ёзиб олишга ҳамма ҳам улгира олмайди. Интервьюни ола билиш ҳам ҳақиқий санъат ҳисобланади. Сухбат чоғидаги кайфият, сухбатдошга бўлган диққат-эътибор, хаттоки кичик имо-ишора ҳам унинг жавоб беришига таъсир кўрсатиши мумкин. Депутат билан сухбат жараёнида журналистдан шахдамлик ва ўзига ишонч ҳам талаб этилади. Боиси, унинг ўзига бўлган ишончини кўрган интервью берувчи ҳам журналистнинг мавзуга чуқур киргани ва астойдил ўрганиб келганига ишонч ҳосил қилади ҳамда жавоб бераётганида аниқ фактларга таянишга ҳаракат қилади.

Фойдаланилган адабиётла рўйхати:

1. Hironori Yamamoto. Tools for parliamentary oversight, A comparative study of 88 national parliaments. Switzerland – 2007.
2. <https://ru.m.wikipedia.org> интернет манбаси.